

USE OF SWAP MECHANISMS IN MARGIN LENDING

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОП-МЕХАНИЗМОВ В МАРЖИНАЛЬНОМ КРЕДИТОВАНИИ

Г.В. ШИНКЕВИЧ

ff.ga.1995@mail.ru

Научный руководитель: И.А. СТРОГАНОВА

stroganova.ira@list.ru

Polotsk State University, Belarus

Abstract *The article discusses the use of the swap mechanism in a real transaction based on a margin loan. A brief description of the SWAP as a derivative financial instrument is also given.*

Keywords: *SWOP, margin lending, SWOP transactions, SWOP mechanisms*

JEL: G2

Введение

В процессе исследования нормативно-правовых основ рынка производных финансовых инструментов (далее – ПФИ) было выявлено, что национальное законодательство не дает четкого различия понятий, характеризующих отдельные виды производных финансовых инструментов, а именно, сделок СВОП и сделок РЕПО. В частности, согласно Постановлению Национального банка от 29.12.2007 № 414 СВОП — производный инструмент, представляющий собой договор, который позволяет его сторонам временно обменять одни активы или обязательства на другие активы или обязательства [1].

Основная часть

Инструкция о порядке рефинансирования Национальным банком Республики Беларусь банков Республики Беларусь в форме сделок СВОП, утвержденная Постановлением Правления НБ РБ от 08.02.2013 № 76, регулирует порядок рефинансирования Национальным банком Республики Беларусь (далее – Национальный банк) банков Республики Беларусь (далее – банки) в форме сделок СВОП, в том числе отношения, возникающие при их совершении и исполнении.

Применительно к настоящей Инструкции под сделкой СВОП понимается покупка Национальным банком у банка иностранной валюты за белорусские рубли (прямая сделка) с обязательством продажи иностранной валюты за белорусские рубли через определенный сторонами по сделке срок (обратная сделка). При этом сумма иностранной валюты не изменяется [2].

Сфера применения данного финансового инструмента в зарубежной практике достаточна широка.

Контракт своп является соглашением сторон, направленным на обмен денежными платежами, основанными на различных процентных ставках, ценах либо биржевых котировках, рассчитанных на основании денежной суммы, указанной в контракте [3]. Несмотря на некоторую схожесть с беспоставочными форвардными контрактами, контракты

своп являются обособленным классом производных финансовых инструментов. Платежи по свопам (сходные по своей природе с вариационной маржой) начисляются как разница между плавающей и фиксированной процентными ставками, при этом реального перечисления основной суммы не происходит.

Рис. 1. Структура сделки валютно-процентного СВОПА

На шаге первом вы отдаете контрагенту по свопу доллары, которые получили от финансирующего банка, получаете от контрагента другую валюту, к примеру евро, которые можете использовать для дальнейших нужд организации.

На втором шаге вы на протяжении срока выплачиваете проценты в евро в обмен на долларовые проценты, которые платит контрагент по свопу. И дальнейшие долларовые проценты направляются финансирующему банку.

На третьем шаге вы даете номинал взятого кредита в евро получается от контрагента номинал кредита в долларах, и вы расплачиваетесь со своим кредитором.

Цель заключение контракт – изменить валюту обязательства с ее эффективным использованием.

Разберем сделку маржинального финансирования с использование валютно-процентного свопа произведенной БПС-сбербанком в 2021 году.

Сделка была осуществлена по потребности клиента, а именно: европейской SPV компании. Она имеет задолженность к погашению EUR в размере X млн. в другом банке, обеспеченную залогом акций в Европейской публичной компании.

Суть сделки – рефинансирование задолженности в другом банке с помощью маржинального кредита и валютно-процентного свопа:

Рис. 2. Структура сделки рефинансирования задолженности по средствам маржинального кредитования и валютно-процентного свопа.

На первом этапе при полностью подписанной документации, клиент переводит акции в депозитарий банка и закладывает их, то есть банк получил обеспечение.

На втором этапе после получения финансового обеспечения акциями, банк финансирует клиента в BYN.

Так же на втором этапе полученные деньги от банка клиент направляет обратно в рамках сделки валютно-процентного свопа, а банк же в свою очередь в ответ на платеж клиента присылает ему валюту EUR.

На третьем этапе клиент погашает задолженности в другом банке. Задолженность клиента рефинансирована.

Заключение

После сделки: клиент привлек финансирование для погашения задолженности в другом банке. Банк получил увеличенный кредитный портфель на EUR X млн.

Своп-контракты используются банками, компаниями, правительствами для снижения стоимости финансирования, получения фондов в желаемых валютах, защиты от процентных и обменно-курсовых рисков.

Процентные свопы обменивают потоки процентных платежей, рассчитанных по разным процентным ставкам, применительно к оговоренному условному номиналу сделки. Контракты заключают на сроки от нескольких дней до десятков лет.

Валютно-процентные свопы комбинируют в себе черты процентных и валютных контрактов. Это означает, что (как в процентных свопах) происходит периодический обмен платежами, рассчитанными на базе разных процентных ставок, а номиналы контрактов и процентные платежи выражены в разных валютах.

Таким образом валютно-процентный своп – относительно простой и выгодный инструмент для решения финансовых вопросов различными компаниями и финансовыми институтами.

Библиографические ссылки

1. Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету сделок с производными инструментами в банках Республики Беларусь . Постановление Совета Директоров Национального Банка Республики Беларусь 29 декабря 2007 г. № 414 Режим доступа <https://etalonline.by/document/?regnum=b20817968> Дата доступа: 25.09.2021
2. Об утверждении Инструкции о порядке рефинансирования Национальным банком Республики Беларусь банков Республики Беларусь в форме сделок СВОП Постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь 8 февраля 2013 г. № 76 Режим доступа https://www.nbrb.by/legislation/documents/swap_depo-2013.pdf Дата доступа: 25.09.2021
3. З. А.О. Тихонов, С.Л. Кисель Форвард, фьючерс, опцион на финансовым рынке / А. О. Тихонов , С. Л. Кисель. - Минск : Мисанта, 2007. - 120 с